

ТУРИЗМ КАК РЫЧАГ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Умарова Дилфуза Рахматуллаевна¹, Файзуллаев Рустам Равшан угли²

¹доцент, Ташкентский государственный транспортный университет;

²студент Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621859>

Аннотация. В статье рассматривается роль туризма как важного фактора социально-экономического развития государства. Анализируется, каким образом туристическая отрасль может способствовать созданию рабочих мест и повышению уровня жизни населения. Также обсуждаются современные вызовы и перспективы развития туризма и меры, которые могут усилить вклад этой отрасли в экономическое процветание страны.

Ключевые слова: туризм, экотуризм, экономика, социально-экономическое развитие, инвестиции, инфраструктура, международные связи, экономический рост.

Abstract. The article examines the role of tourism as an important factor in the socio-economic development of the state. It analyzes how the tourism industry can contribute to the creation of jobs and improve the standard of living of the population. Also discussed are modern challenges and prospects for tourism development and measures that can enhance the contribution of this industry to the economic prosperity of the country.

Keywords: tourism, ecotourism, economy, socio-economic development, investment, infrastructure, international relations, economic growth.

В современном мире туризм становится одним из ключевых элементов экономики многих стран. Туризм как отрасль хозяйственной деятельности играет важную роль и обладает рядом уникальных черт. Он ориентирован на удовлетворение потребностей людей и общества в целом, при этом выступает источником доходов как для отдельных предприятий, так и для экономики страны в целом. Ключевые экономические функции туризма связаны, прежде всего, с теми выгодами, которые он приносит. Туризм способствует развитию инфраструктуры, включая гостиницы, рестораны и торговые объекты. Он также увеличивает доходы бюджета за счет налоговых поступлений, как прямых (например, оплата виз и таможенных сборов), так и косвенных (повышение заработных плат работников ведет к росту подоходного налога, поступающего в бюджет). Кроме того, туризм открывает широкие возможности для привлечения иностранной валюты и разнообразных инвестиций.

Туризм оказывает прямое влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Доходы от туризма включают средства, которые туристы тратят на проживание, питание, транспорт, развлечения и покупки. В 2022 году туризм обеспечил около 10% мирового ВВП, и эта цифра стабильно растет. В связи с этим, если взять отдельные страны, то в Таиланде туризм составляет более 20% ВВП, а страна ежегодно принимает десятки миллионов туристов, что обеспечивает развитие многих отраслей. В то время как вклад туризма в ВВП Испании составляет около 12%, и страна известна своим богатым культурным и пляжным туризмом. А на Мальдивах туризм составляет свыше 30% ВВП благодаря уникальной природе и популярности курортов. И в добавок, туризм способствует созданию миллионов рабочих мест по всему миру. Этот сектор включает в

себя широкий спектр профессий — от работников гостиниц и ресторанов до гидов и сотрудников транспортных компаний. Спрос на рабочую силу в туристической индустрии высокий даже в странах с высоким уровнем безработицы, что делает туризм привлекательным для экономик развивающихся стран. Создание рабочих мест также улучшает уровень жизни населения, повышает доходы и снижает уровень бедности.

По статистике, за 11 месяцев 2024 года Узбекистан посетило свыше 7,3 миллиона туристов, и это на 18,8% больше числа за аналогичный период прошлого года. Важно помнить что в 2023 году страну посетили более 6,6 млн туристов и туристический сектор принес в экономику Узбекистана около 2,1 миллиарда долларов дохода и создал около 70 тысяч новых рабочих мест. Кроме этого, этот рост способствовал укреплению экономического развития страны.

№	Туристы из разных стран которые посетили Узбекистан	Количество туристов из разных стран которые посетили Узбекистан
1	Кыргызстан	2 100 000
2	Таджикистан	2 100 000
3	Казахстан	1 400 000
4	Россия	741 200
5	Туркменистан	171 200
6	Турция	108 000
7	Китай	66 600
8	Индия	63 400
9	Южная Корея	39 100
10	Афганистан	38 000
11	Другие страны	480 000

Важной функцией туризма является диверсификация экономики: за счет создания новых отраслей, поддерживающих туристическую индустрию, туризм способствует росту доходов населения и улучшению уровня жизни в стране. Во многих странах туризм входит в первую тройку ведущих отраслей государства, развивается быстрыми темпами и играет важное социальное и экономическое значение, поскольку он: увеличивает местные доходы; создаёт новые рабочие места; развивает все отрасли, связанные с производством туристических услуг; развивает социальную и производственную инфраструктуры в туристических центрах; активизирует деятельность народных промыслов и развитие культуры и способствует им; обеспечивает рост уровня жизни местного населения;

Развитие туризма является важной составляющей экономики как развитых, так и развивающихся стран мира. Основу современного туристического рынка составляют оплачиваемые отпуска работников, что существенно влияет на его масштабы и динамику. В последние годы также возросло значение деловых поездок и путешествий людей пенсионного возраста. Оценить масштабы и значимость международного туризма можно по нескольким ключевым показателям. Многие аналитики отмечают, что развитию международного туризма способствуют следующие факторы и возможности, которые обеспечили значительное расширение туристического сектора и его вклад в экономическое и социальное развитие стран мира:

- экономическое развитие и социальный прогресс способствовали увеличению не только деловых поездок, но и поездок с образовательными и познавательными целями.
- развитие транспортных технологий снизило стоимость поездок, что сделало их доступными для более широких слоев населения.
- рост численности наемных работников в экономически развитых странах и улучшение их материального положения повысили стремление к культурному и интеллектуальному обогащению.
- увеличение интенсивности труда и предоставление более длительных отпусков привели к необходимости содержательного и качественного отдыха.
- развитие международных связей и культурного обмена между странами способствовало расширению контактов между людьми как на межгосударственном уровне, так и внутри различных регионов.
- развитие сферы услуг, а также прогресс в области телекоммуникаций повысили интерес к посещению других стран и регионов.
- снятие ограничений на вывоз валюты и упрощение визовых процедур во многих странах также положительно сказались на росте туризма.

В наши дни туристическая индустрия приобретает все большее значение для национальной экономики. Это обусловлено тем, что туризм развивается одновременно как самостоятельный экономический сектор и как один из факторов, стимулирующих экономический рост других отраслей. Действительно, наблюдается следующая закономерность: чем быстрее развивается туризм, тем активнее растут и другие сектора экономики, такие как торговля, транспорт и сфера услуг. Это связано с необходимостью удовлетворения постоянно растущих потребностей туристов, что требует комплексного развития всех обслуживающих отраслей экономики для максимального насыщения туристической индустрии.

Современные методы развития туризма — это инновационные подходы, направленные на создание уникальных впечатлений для туристов и сохранение культурного и природного наследия. Сегодня туризм уже не ограничивается стандартными экскурсиями и классическими маршрутами. Развивающиеся с каждым днем цифровые технологии, экологические инициативы и осознанные путешествия раскрывают новые грани впечатлений, делая туризм доступным, комфортным и глубоко осмысленным. В настоящее время экотуризм становится ответом на вызовы времени. Популярными направлениями экологического туризма — это заповедники, экофермы и национальные парки, где путешественники могут погружаться в природу, оставляя минимальный экологический след. Маршруты разрабатываются с заботой о сохранении экосистем, местных традиций и культурного разнообразия. Экотуризм не только помогает сохранить уникальную природу, но и поддерживает местные сообщества, создавая устойчивую основу для их развития как в социальном, так и в экономическом плане.

Исходя из этого в Узбекистане последовательно осуществляются реформы, направленные на развитие туристического сектора как одного из ключевых направлений национальной экономики. Развитие туристической отрасли способствует углублению интеграционных процессов, поскольку в условиях современной экономики происходит расширение международных связей. Это проявляется в активизации культурных, торговых и научно-технических обменов, что, в свою очередь, подтверждает значимость туризма как сектора экономической деятельности. Итак, туризм представляет собой

социально-экономический процесс, объединяющий рыночные аспекты экономических связей и социальные цели развития общества.

Вот к примеру, в UNWTO (Всемирная Туристская Организация) назвали и список стран, которые показали самый большой прирост туристических прибытий в 2019 году и иностранный турпоток в Узбекистан увеличился на 27,3%. В этом показателе Узбекистану помог введенный в 2018 году безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан 45 стран.

№	Страны	Процентные изменения по сравнению с прошлым годом
1	Мьянма	+40,2%
2	Пуэрто-Рико	+31,2%
3	Иран	+27,9%
4	Узбекистан	+27,3%
5	Черногория	+21,4%
6	Египет	+21,1%
7	Вьетнам	+16,2%
8	Филиппины	+15,1%
9	Мальдивы	+14,9%
10	Багамские острова	+14,6%
11	Катар	+14,5%
12	Армения	+14,4%
13	Южная Корея	+14,4%
14	Турция	+14,0%
15	Босния и Герцеговина	+13,7%
16	Тунис	+13,6%
17	Лаос	+11,5%
18	Азербайджан	+11,4%
19	Израиль	+10,5%
20	Литва	+10,1%

Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2023 года № ПП-135 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туристского потенциала республики, а также дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов» устанавливает главные задачи и приоритеты государственной политики в области туризма, включая признание туризма стратегически важной отраслью экономики и превращение его в значимый инструмент устойчивого развития. А Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.01.2024 г. №ПП-20 «О мерах по развитию инфраструктуры безбарьерного туризма и его стимулированию в Республике Узбекистан» рассматривает поэтапное осуществление широкомасштабных реформ по решению проблем, связанных с туристской инфраструктурой, повышению качества предоставляемых в сфере услуг и активному продвижению национальной туристской продукции на мировых рынках. И в целях продвижения туристического потенциала республики и дальнейшего увеличения потока туристов выделены средства дипломатическим представительствам Республики Узбекистан в 28 зарубежных странах.

Для эффективного развития туризма в Узбекистане особое значение имеет современная и продуманная стратегия маркетинга и продвижения. В первую очередь необходимо создать и продвигать узнаваемый национальный туристический бренд, который будет ассоциироваться с культурным богатством, гостеприимством и историческим наследием страны. Такой бренд может быть выражен через слоган вроде «Uzbekistan – the Heart of the Silk Road» или «Где прошлое встречается с настоящим», а также через единый визуальный стиль — логотип, фирменные цвета и элементы дизайна, отражающие уникальность узбекской культуры. Кроме этого, важнейшей частью продвижения должен стать цифровой маркетинг. Это включает активное присутствие в социальных сетях — Instagram, Facebook, TikTok, YouTube — с публикацией качественного фото- и видеоконтента, в том числе виртуальных туров по достопримечательностям и живых трансляций с мероприятий. Такой подход особенно эффективен для привлечения молодой аудитории. Не менее важно сотрудничество с известными тревел-блогерами и видеомейкерами, чьи публикации способны вызвать интерес к стране у миллионов подписчиков по всему миру. Организация пресс-туров, конкурсов и инфотуров поможет распространить положительный имидж Узбекистана за рубежом. В добавок, Узбекистану следует активно участвовать в международных туристических выставках, таких как ITB Berlin, WTM London, МИТТ в Москве. Это создаёт возможности для прямого диалога с международными туроператорами, инвесторами и туристами. Также стоит инициировать проведение собственного ежегодного международного туристического форума, на котором страна может представить свои возможности и достижения в сфере туризма. Также, сотрудничество с крупными мировыми туристическими платформами и авиакомпаниями позволит предложить туристам выгодные комплексные предложения и обеспечить доступность маршрутов. Через партнерства с такими сервисами, как Booking.com, Expedia и TripAdvisor, а также через маркетинговые кампании с Turkish Airlines и Uzbekistan Airways, можно привлечь новых гостей из разных уголков мира. Эффективным способом продвижения станет также размещение рекламных роликов о туристических возможностях Узбекистана на международных телеканалах вроде CNN, Euronews и BBC Travel, а также публикации в авторитетных журналах — National Geographic, Lonely Planet и других. В дополнении, необходимым элементом продвижения должен стать современный туристический портал, на котором будут доступны функции онлайн-бронирования, интерактивные карты, калькулятор туристических расходов, маршруты, отзывы и путеводители. Перевод такого сайта на основные мировые языки обеспечит доступность информации для широкой аудитории. Комплексное продвижение Узбекистана как туристического направления, включающее цифровые технологии, международное сотрудничество и формирование сильного национального бренда, будет способствовать росту туристического потока, привлечению инвестиций и укреплению экономики страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.01.2024 г. № ПП-20 «О мерах по развитию инфраструктуры безбарьерного туризма и его стимулированию в Республике Узбекистан».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.04.2023 г. № ПП-135 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туристского потенциала

республики, а также дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов».

3. Морозов М.А. Экономика туризма: учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева. — М.: Федеральное агентство по туризму, 2014.
4. Артемова, Е.Н. Экономика туризма: учебное пособие для высшего профессионального образования / Е.Н. Артемова, О.Г. Владимирова. – Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2011.
5. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан: <https://stat.uz>